

ПОНИМАНИЕ АККРЕДИТАЦИИ И ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ, И ИХ РЕШЕНИЯ

Хасанова Д.Ю.

Научный руководитель

Содиков Шохрух Баходир ўғли

Ташкентский химико-технологический институт

Факультет «Безопасность продукции и ее сертификация»

Магистрант группы М-21-18

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7294829>

Аннотация. В данной статье представлено мнение о проблемах, возникающих при аккредитации и переаккредитации, и пути их решения.

В статье есть научные мнения и выводы, в ходе исследования были даны обоснованные мнения и комментарии. В конце статьи есть выводы и предложения по теме.

Ключевые слова: аккредитация, ресурс, исследования, проблемы и решения, стандарт.

UNDERSTANDING OF ACCREDITATION AND PROBLEMS THAT ARISE IN ACCREDITATION AND THEIR SOLUTIONS

Abstract. This article presents an opinion on the problems encountered in accreditation and re-accreditation and their solutions.

The article has scientific opinions and conclusions, reasonable opinions and comments were given during the research. At the end of the article, there are conclusions and suggestions on the topic.

Key words: accreditation, resource, research, problems and solutions, standard.

ВВЕДЕНИЕ

Аккредитация - это подтверждение соответствия третьей (независимой) стороной, которая выдается в виде официального документа органу по оценке соответствия и служит официальным признанием его компетентности для выполнения конкретных задач, по оценке соответствия. Аккредитацией является процесс, посредством которого уполномоченный государством орган обеспечивает формальное признание того, что организация обладает способностью и ресурсами для выполнения конкретных задач, по оценке соответствия. Под оценкой соответствия подразумевается деятельность по определению соответствия объекта оценки соответствия требованиям нормативных документов в области технического регулирования.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Эти требования изложены в международных стандартах, разработанных Международной организацией по стандартизации - ISO. Организационными, занимающимися деятельностью по оценке соответствия являются органы по оценке соответствия, в том числе испытательные лаборатории, органы по сертификации продукции и услуг, систем менеджмента, инспекционные органы. Успешная деятельность по оценке соответствия возможна только при высокой компетенции участников процесса оценки соответствия, их взаимном доверии друг к другу.

Основными преимуществами, которые предоставляет аккредитация органам по оценке соответствия, являются:

- гарантии для заказчиков и потребителей в предоставлении качественной услуги в той области, где аккредитован орган;
- постоянное совершенствование деятельности и повышение квалификации и компетентности персонала за счет регулярных оценок со стороны органа по аккредитации;
- расширение сферы рынка за счет признания результатов работы участниками рынка, в том числе за рубежом;
- экономия времени для доказательства своей компетентности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для экономики страны аккредитация - это механизм, способствующий успешному продвижению отечественных товаров на мировом рынке! Аккредитация должна обеспечить доверие заявителя! Для этого при проведении аккредитации должны соблюдаться основные принципы:

- открытость – отсутствие любой дискриминации в своей деятельности;
- прозрачность – доступности сведений о структуре, управлении и принятии решений;
- независимость и беспристрастность – отсутствия давления в процессе осуществления деятельности и принятии решений по аккредитации;
- компетентность – высокий уровень подготовки персонала и оснащенности ресурсами для выполнения поставленных задач;
- конфиденциальность – защита от неправомерного и несанкционированного распространения информации;
- единый подход - установление единых требований при проведении процесса аккредитации, критериев аккредитации, методов работы;
- взаимодействие с международными организациями по аккредитации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение работ по аккредитации на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию работы в области аккредитации органов по оценке соответствия» от 24 апреля 2019 года № 349 Узбекистон Технический возложено на «Узбекский аккредитационный центр» ДУК (далее «Узбекский аккредитационный центр») при регулирующем органе. Приоритетные задачи и направления деятельности Аккредитационного центра Узбекистана:

- избегать конфликтов интересов при обеспечении нейтральности и беспристрастности процесса аккредитации при аккредитации органов по оценке соответствия;
- Прием в качестве полноправного члена Азиатско-Тихоокеанского партнерства по аккредитации (ARAS), Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума по аккредитации (IAF);
- постоянное развитие и поддержка национальной системы аккредитации в соответствии с международными стандартами и критериями, соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 17011;
- создание возможности свободного получения необходимой информации, связанной с процедурами аккредитации, в том числе через официальный сайт;

- принятие необходимых мер по обеспечению признания результатов аккредитационной работы зарубежными странами на основании международных договоров Республики Узбекистан;
- обеспечивать формирование и актуальное ведение базы данных аккредитованных организаций и областей их аккредитации, а также их использование населением с соблюдением конфиденциальности соответствующей информации.

Права, предоставленные Аккредитационному центру Узбекистана:

- заключение международных договоров межведомственного характера в области аккредитации, в том числе международных договоров, направленных на обеспечение признания результатов аккредитационной работы за рубежом;
- Процедуры аккредитации в соответствии с международными стандартами ISO/IEC 17000, а также требованиями и рекомендациями развития Азиатско-Тихоокеанского партнерства по аккредитации (ARAS), Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международного форума по аккредитации (IAF). и утверждение правил, руководств и положений;
- проведение тренингов, семинаров и оценка квалификации оценщиков, технических экспертов, а также специалистов, участвующих в области оценки соответствия;
- выплачивать ежемесячные премии в размере двукратного должностного оклада работникам, добросовестно и эффективно выполняющим свои обязанности, за счет собственных средств;
- привлечение независимых консультантов и экспертов, в том числе иностранных консультантов и экспертов, на основе договора с целью качественного выполнения задач в соответствии с лучшими практиками;
- Самостоятельное утверждение структуры аккредитационного центра Узбекистана, количества сотрудников и размеров заработной платы.

Вышеуказанным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан утверждено «Положение о порядке аккредитации органов по оценке соответствия». Список аккредитованных в настоящее время органов по оценке соответствия можно найти на официальном сайте Аккредитационного центра Узбекистана (akkred.uz).

ВЫВОД

Представителям Аккредитационного центра Узбекистана, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан и других заинтересованных министерств, ведомств и неправительственных организаций с целью определения стратегических направлений развития национальной системы аккредитации и контроля за достижением этих направлений Аккредитационным центром Узбекистана создан Аккредитационный совет с участием субъектов предпринимательства и физических лиц.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» от 10 января 2019 года № ПФ-5624.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 марта 2022 года № 114.
3. Lex.uz